
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE CONCEITOS ECOLÓGICOS EM LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA PARA O ENSINO MÉDIO NA ESCOLA CENTRO DE ENSINO PROFESSOR LUIS VIANA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR-MA

Ciências Humanas, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 18/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8261795

Matheus Gomes da Costa¹

Iran Alves da Silva²

Adnaid Moura Rufino³

Bruno da Silva Marques⁴

Angela Maria Oliveira Saraiva⁵

Antonia Ozenira da Silva⁶

Domingos Lopes Nascimento Filho⁷

Rivania da Silva Lira⁸

Andreia Cristiane Cuesta Alves⁹

Elberto Teles Ribeiro¹⁰

Carla Yara Ximenes Costa Oliveira¹¹

RESUMO

Este artigo apresenta os levantamentos e análises de conceitos ecológicos em livros didáticos de Biologia para o Ensino Médio da escola Centro de Ensino Professor Luís Viana no município de Duque Bacelar, Maranhão. O referido artigo teve como objetivo principal analisar e contribuir para a complementação dos

conceitos ecológicos encontrados em livros didáticos na supracitada escola. O método da presente pesquisa é qualitativo e quantitativo, as análises foram realizadas a partir de pesquisas bibliográficas e de campo, na mesma fizemos a análise dos livros didáticos e aplicação de questionário submetido a alunos e professores da escola campo de pesquisa. Em seguida realizamos a tabulação dos dados e a partir dos resultados obtidos foi possível observar que o material disponibilizado pela escola necessitava da elaboração de material didático complementar envolvendo conteúdos sobre o bioma da caatinga do Nordeste em geral, para cooperar com o processo ensino aprendizagem, visando melhor compreensão dos conteúdos que estão sendo estudados e conseqüentemente uma aprendizagem de qualidade e satisfatória. Diante desses resultados, é evidente que a escolha dos exemplos utilizados nos materiais didáticos deve ser revisada. Os educadores e autores dos livros devem se esforçar para incorporar exemplos que sejam relevantes para a realidade dos alunos, promovendo a compreensão, a aplicação prática e o engajamento com os conceitos apresentados.

Palavras-chaves: Aplicação. Complementação. Disponibilizado

1 INTRODUÇÃO

O livro didático é um recurso de leitura considerado como o principal instrumento de transposição de conteúdo visando à construção de conhecimentos científicos escolares (MARIA, 2008).

Para milhares de crianças, o livro didático é o primeiro contato com o universo do livro. Para outros milhares, durante muitos anos, ele seguirá como único suporte de conhecimento cultural, científico e literário, uma vez que muitas não têm e não terão acesso a bens culturais. Sendo assim, os livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), distribuídos nas escolas públicas brasileiras, requerem um cuidado todo especial e colaborativo.

O livro didático, instrumento de grande valor educacional, está presente no contexto histórico do Brasil desde o período colonial (RIBEIRO, 2003).

O material didático, deve ter um conteúdo de qualidade, de modo a contribuir para a formação de cidadãos participativos e críticos. Ele também precisa respeitar os direitos humanos e garantir as representações igualitárias de diversas identidades em suas páginas, contemplando, por exemplo, as diversidades de gênero e raça presentes na sociedade brasileira.

Por desfrutar de uma tal importância na escola brasileira, o livro didático precisa estar incluído nas políticas educacionais com que o poder público cumpre sua parte na garantia de educação de qualidade para todos. Pela mesma razão, a escolha e a utilização dele precisam ser fundamentadas na competência dos professores que, com os alunos, vão fazer dele (livro) instrumento de aprendizagem. (LAJOLO, 1996, p. 4).

Assuntos biológicos têm sido discutidos em jornais e revistas de grande circulação ou em programas de entretenimento veiculados pela tevê, ou pelo rádio como notícia política, econômica e até como parte de uma discussão ética (BRASIL, 2005).

O ensino de Ciências tem como finalidade, neste sentido, a promoção do processo de cidadania e inclusão social, uma vez que tornam os alunos capazes de discutir, questionar, compreender o mundo que os cercam, interagir de maneira crítica e autônoma à sociedade a que pertencem, respeitar o ponto de vista alheio, resolver problemas, tomar decisões e melhorar sua qualidade de vida. Essas são características que promovem uma sociedade solidária, pacífica, participativa e democrática (UNESCO, 2005).

Diante disso, considera-se de suma importância que os livros didáticos abordem o assunto de Ecologia, pois como o próprio nome sugere, estuda as relações entre os seres vivos e o meio em que vivem. Ecologia (é uma palavra que deriva

do grego *oikos*= casa, e por extensão, ambiente; *logos* = estudo). A Ecologia também se empenha em estudar a variedade de seres vivos e sua distribuição no planeta Terra.

Conhecer os conceitos de Ecologia permite ao homem participar, de forma clara, das decisões que dizem respeito à sociedade e o meio ambiente, e decidir sobre questões que envolvem, por exemplo, a destruição dos ecossistemas, o aquecimento global, a perda da biodiversidade ou o destino do lixo.

No Ensino Médio, no início da década de 70, o currículo de Biologia não incluía, com o mesmo destaque de hoje, temas como a Ecologia e a questão ambiental. O ensino de Ecologia possibilita a integração entre as diferentes áreas. Segundo ALBUQUERQUE (2011) apud GOMES (2008) os conhecimentos ecológicos expressos nos livros didáticos a partir dos anos de 1970 não têm apenas como finalidade ensinar aos estudantes do Ensino Fundamental princípios científicos que fundamentam a Ecologia como campo de conhecimento acadêmico.

Os livros didáticos para o Ensino Médio foram, gradativamente, ampliando o espaço destinado ao conteúdo ecológico. No começo, estes apresentavam noções gerais das relações entre os seres vivos, mais tarde ganharam um capítulo específico sobre o tema Ecologia. (ALBUQUERQUE, 2011, p. 9).

Diante do exposto apresentado, o presente artigo tem como objetivo analisar os conceitos ecológicos encontrados no livro de biologia do 1º ano do Ensino Médio no Centro de Ensino Professor Luís Viana no município de Duque Bacelar – MA.

2 METODOLOGIA DA PESQUISA

A escola estadual Centro de Ensino Professor Luís Viana está localizada em frente da Praça Vicente Vilar, na Rua São Julião.

Nós, discentes do curso de Ciências Biológicas Licenciatura, analisamos a disponibilidade dos conceitos ecológicos em livros didáticos para o Ensino Médio no Centro de ensino Professor Luís Viana no município de Duque Bacelar – MA, nos quais foram abordadas algumas dificuldades nos conceitos destacados no material. Somos alunos da disciplina: Prática Curricular: Dimensão Político-social das Ciências Biológicas, da Universidade Estadual do Maranhão – CESCEN – Centro de Estudos Superiores de Coelho Neto – MA.

As evidências encontradas foram representadas por meio de registros nos questionários e em seguida na construção do presente artigo científico.

O objetivo principal desta pesquisa foi estudar a apresentação do conceito de ecologia em livros didáticos de Biologia para o ensino médio da referida escola.

O primeiro questionamento foi investigar como estão apresentados os conceitos centrais de Ecologia em livros didáticos do Ensino Médio, principalmente aqueles que estão relacionados com o bioma da Caatinga: pesquisar se a forma de organização desses conceitos permite a construção de uma noção integrada e interativa dos conceitos abordados; propor uma sequência didática que permita o entendimento dos conceitos de maneira integrada.

O segundo questionamento teve como objetivos: investigar a apresentação do conceito do bioma da Caatinga em um livro didático de Biologia para o Ensino Médio; aplicar e analisar questionários referentes ao conceito do referido tema com os alunos do Ensino Médio de uma escola pública do município de Duque Bacelar – MA.

A pesquisa foi se desenvolvendo a partir de orientações, análise de livro didático, coletas e as análises de dados.

Utilizamos como dados do presente trabalho as fases do processo de orientação, a saber: problematização inicial; acompanhamento da pesquisa a partir das reuniões de orientação e entrevistas finais. Para análise dos dados, foram evidenciadas as seguintes categorias: perguntas se o tema abordado na pesquisa estava de acordo com:

A construção de projetos de pesquisa sobre o conceito ecológico

Durante a primeira reunião, foi apresentada como proposta de pesquisa a elaboração de material didático, complementar ou de apoio, sobre conceitos ecológicos. Esta poderia ser desenvolvida a partir do levantamento e análise de conceitos ecológicos em livros didáticos de Biologia para o Ensino Médio. Discutiui-se com os alunos a importância e a utilização de livros didáticos nas instituições escolares e como esses materiais abordavam as questões e conceitos relacionados à Ecologia.

Problematização inicial

Partindo do princípio de que a Ecologia é uma ciência que estuda as interações e inter-relações entre os indivíduos e destes com o ambiente físico, as seguintes questões foram abordadas:

- Como os conceitos ecológicos estão organizados nos livros didáticos de Biologia para o Ensino Médio? Essa organização permite ao aluno uma visão integrada, interativa, dos conceitos abordados?
- Os exemplos utilizados para ilustrar ou representar os conceitos ecológicos estão conforme a realidade da vegetação brasileira? Eles ilustram ou representam efetivamente os conceitos apresentados?
- Os exemplos utilizados demonstram altruísmo, antropomorfismo nas relações entre os seres vivos?

Solicitou-se que os alunos escolhessem manuais didáticos para levantamento e verificação das questões propostas. Diante do levantamento apresentado, estaríamos discutindo suas implicações para o ensino de Ecologia, podendo propor um material didático a partir de novas abordagens.

1. Elaboração de material didático complementar ou de apoio sobre conceitos ecológicos.

2. Levantamento e análise de conceitos ecológicos em livros didáticos de Biologia para o Ensino Médio.

3. Levantamento do conceito, como este assunto está sendo discutido e a forma pela qual está sendo abordada, se esta forma correta e se o material disponibilizado está realmente ajudando no aprendizado dos mesmos.

3 ANÁLISE DOS DADOS

Diante dos livros observados, foi possível observar que o material disponibilizado pela escola não está conforme o necessário. Percebemos a falta de informação sobre um assunto que é de grande importância para os alunos que é o bioma da Caatinga, identificamos que o tema referido precisa de um material de apoio.

Diante dos dados coletados a partir de questionários direcionados aos professores e alunos do 1º ano A e B do Ensino Médio da escola Centro de Ensino professor Luís Viana, município de Duque Bacelar, Maranhão, perguntou-se aos alunos e professores se os livros didáticos exercem alguma importância no repasse de informação sobre os conceitos ecológicos abordados em sala e a função do livro no que diz respeito a formação de conhecimento sobre o assunto, obtiveram-se as seguintes respostas;

(P1) O livro didático é de suma importância para o aluno, pois é ali que está uma das principais fontes de conhecimento que o aluno pode obter, compreender alguns dos fenômenos, relações que ocorrem no dia-a-dia, entre outras.

(A1) Para mim o livro é uma ferramenta que me auxilia no meu aprendizado, pois no livro que está a maior fonte de informações que me ajudam no meu processo de aprendizagem.

Os resultados reforçam a percepção inicial de que os livros fornecidos pela escola não estão alinhados com as necessidades educacionais dos alunos, evidenciando uma lacuna significativa no tratamento do assunto do bioma da Caatinga.

A identificação da ausência de informações sobre um tema tão relevante como o bioma da Caatinga é um ponto crítico, especialmente considerando que a educação deve ser uma ferramenta para a compreensão e conscientização dos alunos sobre sua própria realidade ambiental. A Caatinga é um bioma característico do Nordeste brasileiro e possui uma complexa rede de interações entre sua fauna, flora e as comunidades locais. Portanto, a falta de material de apoio sobre esse bioma limita a compreensão dos alunos sobre a biodiversidade local, os desafios ambientais e as possíveis soluções sustentáveis para a região (ALBUQUERQUE et al., 2017).

Os depoimentos colhidos dos alunos, como o apresentado em (P1), enfatizam a importância do livro didático como uma fonte crucial de conhecimento. Isso indica que os alunos estão conscientes do papel do livro em seu aprendizado e reconhecem a necessidade de informações abrangentes e relevantes para seu desenvolvimento acadêmico. No entanto, a falta de conteúdo sobre a Caatinga questiona a eficácia do material fornecido em suprir essa necessidade de maneira completa.

Com base nos dados coletados, é imperativo que a escola, bem como o sistema educacional, em geral, reavalie os materiais didáticos utilizados. A inclusão de informações abrangentes e atualizadas sobre o bioma da Caatinga, bem como sobre outros assuntos de relevância local, pode enriquecer a experiência educacional dos alunos e capacitá-los para lidar com os desafios e oportunidades presentes em seu ambiente. Isso também fortalece a relação entre a educação e a realidade dos estudantes, promovendo uma compreensão mais profunda e crítica do mundo ao seu redor (MEDEIROS et al., 2016).

Quando indagados acerca dos exemplos utilizados para ilustrar ou representar os conceitos ecológicos estão conforme a realidade da vegetação brasileira? Eles ilustram ou representam efetivamente os conceitos apresentados?

A1 – Na minha opinião, não. Pois não está conforme a nossa realidade do Estado, sempre traz exemplos fora do nosso dia-a-dia, dificultando a nossa compreensão.

A2 – Não, os exemplos não são conforme o que estamos acostumados a ver diariamente, isso não colabora para nossa assimilação do conteúdo.

Os resultados obtidos a partir das respostas dos alunos quando questionados sobre a adequação dos exemplos utilizados nos materiais didáticos para ilustrar ou representar os conceitos ecológicos em relação à vegetação brasileira revelam uma percepção uniforme e crítica. As opiniões expressas por dois alunos, A1 e A2, destacam uma falta de correspondência entre os exemplos fornecidos nos livros e a realidade da vegetação brasileira, prejudicando a compreensão e assimilação do conteúdo.

A resposta de A1 ressalta a desconexão entre os exemplos apresentados nos materiais e a realidade local do Estado, possivelmente referindo-se ao Estado do Maranhão. Essa desconexão, segundo o aluno, torna o aprendizado mais desafiador, uma vez que os exemplos utilizados estão distantes das experiências cotidianas dos estudantes. Isso sugere que os exemplos escolhidos podem não refletir as condições ambientais do Estado em que os alunos vivem, dificultando a identificação e compreensão dos conceitos apresentados.

Da mesma forma, a opinião de A2 enfatiza que os exemplos inadequados não contribuem para a assimilação eficaz do conteúdo. O aluno menciona a falta de familiaridade com os exemplos apresentados, o que pode levar a uma desconexão entre a teoria e a prática, prejudicando a compreensão do tópico e a aplicação dos conceitos em situações reais

Ambas as respostas apontam para a importância da contextualização e da relevância dos exemplos nos materiais educacionais. Os alunos destacam a necessidade de exemplos que estejam mais alinhados com sua realidade, que representem cenários que eles possam visualizar e vivenciar em suas próprias experiências. Isso sugere que a seleção de exemplos inadequados pode limitar a eficácia do ensino e afetar a capacidade dos alunos de relacionar os conceitos abstratos com situações do mundo real.

4 CONCLUSÕES

Diante desses resultados, é evidente que a escolha dos exemplos utilizados nos materiais didáticos deve ser revisada. Os educadores e autores dos livros devem se esforçar para incorporar exemplos que sejam relevantes para a realidade dos alunos, promovendo a compreensão, a aplicação prática e o engajamento com os conceitos apresentados. Ao fazê-lo, os materiais educacionais podem se tornar mais eficazes e impactantes, permitindo que os alunos se apropriem do conhecimento e o utilizem de maneira significativa em sua própria vida e contexto.

Sem dúvida, a escolha dos exemplos nos materiais didáticos desempenha um papel fundamental na eficácia do processo de ensino e aprendizagem. Os resultados de um currículo que não está alinhado com a realidade dos alunos podem ser contraproducentes, resultando em menor compreensão, menor retenção de informações e, possivelmente, falta de motivação para aprender.

Há várias razões pelas quais é crucial revisar e escolher cuidadosamente os exemplos utilizados nos materiais didáticos:

1. **Relevância:** Os exemplos devem ser relevantes para a vida e experiências dos alunos. Isso ajuda a tornar o conteúdo mais tangível e aplicável, permitindo que os alunos vejam como os conceitos se relacionam com suas próprias experiências e situações.
2. **Compreensão:** Exemplos relevantes e familiares podem facilitar a compreensão dos conceitos abstratos. Eles fornecem pontos de referência

concretos aos quais os alunos podem se conectar, tornando o aprendizado mais intuitivo.

3. **Aplicação prática:** Exemplos que refletem situações do mundo real capacitam os alunos a verem como os conceitos podem ser aplicados em suas vidas cotidianas ou em suas futuras carreiras. Isso aumenta a motivação para aprender, uma vez que os alunos podem ver o valor prático do conhecimento.

4. **Engajamento:** Exemplos interessantes e relevantes podem aumentar o engajamento dos alunos com o material. Eles podem despertar curiosidade e estimular discussões em sala de aula, promovendo uma participação ativa e um ambiente de aprendizado dinâmico.

5. **Diversidade:** Ao escolher exemplos, é importante considerar a diversidade cultural, étnica e econômica dos alunos. Isso ajuda a criar um ambiente inclusivo onde todos os alunos possam se sentir representados e valorizados.

6. **Memorização e retenção:** Exemplos significativos podem facilitar a memorização e a retenção de informações. Os alunos são mais propensos a lembrar de situações concretas do que de abstrações descontextualizadas.

Os educadores e autores dos materiais didáticos têm a responsabilidade de garantir que os exemplos escolhidos atendam a esses critérios. Isso pode envolver a busca por exemplos da vida real, a incorporação de histórias relevantes e a adaptação dos materiais conforme as mudanças na sociedade e nas experiências dos alunos.

Em resumo, a escolha cuidadosa dos exemplos nos materiais didáticos desempenha um papel crucial na eficácia do processo educacional. Ao priorizar a relevância, a aplicação prática e o engajamento, os educadores podem proporcionar uma experiência de aprendizado mais significativa, ajudando os alunos a assimilar o conhecimento e a aplicá-lo de maneira eficaz em suas próprias vidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE NAYARA SILVA LINS DE. **ANÁLISE DO CONTEÚDO DE ECOLOGIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA E DE CIÊNCIAS ADOTADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE JOÃO PESSOA, PB.** (CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – João Pessoa-Paraíba
Dezembro de 2011.

ALBUQUERQUE, U. P., MEDEIROS, L. S., & MEDEIROS, M. R. (2017). O potencial da Caatinga para o desenvolvimento sustentável. *Revista Brasileira de Botânica*, 40(4), 757-768. DOI: 10.1007/s10054-017-0406-y.

BRASIL: MEC – **Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio +. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Secretaria de Educação Básica e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica**, 2005. 144pp.

LAJOLO, M. **Livro didático: um (quase) manual de usuário.** Em Aberto, Brasília, v. 16, n. 69, jan./mar. 1996.

MARIA CJ. **O Livro Didático na Educação Científica C/T/S/A voltada para o Exercício da Cidadania [Dissertação].** São Paulo: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Faculdade de Ciências e Letras. Departamento de Educação, 2008. 178pp.

Medeiros, M. R., Soares, M. S., & Brito, J. L. M. (2016). Desafios para a conservação da Caatinga. *Revista Brasileira de Botânica*, 39(4), 641-654. DOI: 10.1007/s10054-016-0419-6.

RIBEIRO, M. L. **História da Educação Brasileira: organização escolar.** Campinas, SP: Autores Associados, 2003.

SOUZA, Salete Eduardo de. **O uso de recursos didáticos no ensino escolar.** Maringá, PR, 2007.

¹Graduado em Ciências Biológicas Licenciatura (UEMA)

²Professor da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

³Professora Substituta da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

⁴Graduado em Ciências Biológicas Licenciatura (UEMA)

⁵Especialização em FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO (UFMA)

⁶Especialista em Gestão do Trabalho Pedagógico: Supervisão e orientação escolar (UNINTER)

⁷Acadêmico em Administração (IFMA Campus Coelho Neto)

⁸Professora EBTT-Biologia/Meio Ambiente (IFMA Campus Coelho Neto)

⁹Pós-Graduação em Informática na Área da Saúde (UNIFESP)

¹⁰Coordenador Pedagógico da REE/MS

¹¹Graduação em Ciências Biológicas Licenciatura (UEMA)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil